

Educación inclusiva, didáctica y políticas curriculares

Inclusive education, didactics, and curriculum policies

Katherine Rosa Berrío Pereira

Universidad de Panamá. Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4075-340X>

Correo electrónico: karenberriopereira@gmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8113

RESUMEN

La evolución del currículum y la didáctica contemporánea ha puesto de relieve la necesidad de adaptar las prácticas educativas para responder a la diversidad de los estudiantes. En la Institución Educativa Antonio Nariño en Montería, la falta de un enfoque integrado que vincule el currículum con estrategias didácticas inclusivas ha limitado la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente para estudiantes con barreras de aprendizaje o discapacidad. Esta ponencia se centra en un debate teórico y conceptual que surge de la importancia de demostrar el impacto que tendría aplicar un modelo didáctico contemporáneo que refuerce la educación inclusiva a través de un currículum adaptado a las necesidades actuales. Así mismo, propone un análisis profundo de las prácticas didácticas en la institución, buscando identificar cómo las metodologías contemporáneas pueden ser implementadas para mejorar la experiencia educativa y promover una mayor inclusión, además, se tendrán en cuenta la aplicación de políticas curriculares que favorecen los enfoques didácticos, dinámicos y adaptable, capaz de integrar a todos los estudiantes en el proceso educativo de manera efectiva. El análisis teórico de esta ponencia aborda la relación entre currículum y didáctica en el contexto de la educación inclusiva, sustentándose en las ideas de autores pioneros en la materia, por último, la importancia de este trabajo radica en su capacidad para proponer un marco teórico sólido que sirva de base para futuras implementaciones en la Institución Educativa Antonio Nariño, y como referencia para otras instituciones que buscan innovar en sus prácticas pedagógicas.

Palabras claves: Educación inclusiva, políticas curriculares, didáctica, barreras de aprendizaje.

Abstract

The evolution of the curriculum and contemporary didactics has highlighted the need to adapt educational practices to address student diversity. At the Antonio Nariño Educational Institution in Montería, the lack of an integrated approach that links the curriculum with inclusive didactic strategies

has limited the effectiveness of the teaching-learning process, particularly for students with learning barriers or disabilities. This presentation focuses on a theoretical and conceptual debate arising from the importance of demonstrating the impact that applying a contemporary didactic model, which strengthens inclusive education through a curriculum adapted to current needs, would have. It also proposes an in-depth analysis of the didactic practices at the institution, aiming to identify how contemporary methodologies can be implemented to improve the educational experience and promote greater inclusion. Additionally, the application of curricular policies that support dynamic and adaptable didactic approaches, capable of effectively integrating all students into the educational process, will be considered. The theoretical analysis of this presentation addresses the relationship between curriculum and didactics in the context of inclusive education, drawing on the ideas of pioneering authors in the field. Finally, the importance of this work lies in its ability to propose a solid theoretical framework that can serve as a foundation for future implementations at the Antonio Nariño Educational Institution and as a reference for other institutions seeking to innovate in their pedagogical practices.

Keywords: Inclusive education, curricular policies, didactics, learning barriers.

1. Introducción

La evolución del currículum y la didáctica contemporánea ha generado un cambio significativo en la manera en que se conciben y se implementan las prácticas educativas, hoy en día, la educación ya no puede verse como un proceso unidimensional que responde a un grupo homogéneo de estudiantes; por el contrario, la creciente diversidad en las aulas ha puesto de relieve la necesidad urgente de adaptar el currículum y las metodologías didácticas para atender de manera efectiva las variadas necesidades de los estudiantes. Este enfoque contemporáneo no solo busca mejorar el acceso a la educación, sino también asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus características o condiciones, puedan participar y beneficiarse plenamente del proceso educativo.

En este contexto, la Institución Educativa Antonio Nariño en Montería enfrenta un desafío particular, puesto que, la falta de un enfoque integrado que conecte el currículum con estrategias didácticas inclusivas ha limitado considerablemente la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, afectando especialmente a aquellos estudiantes con barreras de aprendizaje o discapacidad; esta deficiencia en la vinculación de las políticas curriculares con prácticas didácticas inclusivas no solo impide que se alcance una educación equitativa, sino que también perpetúa la exclusión de aquellos estudiantes que más requieren de un enfoque adaptativo y personalizado.

Este paradigma problemático subraya la necesidad de un debate teórico y conceptual que explore cómo un modelo didáctico contemporáneo, basado en un currículum adaptado, podría transformar esta realidad y reforzar la educación inclusiva en la Institución Educativa Antonio Nariño. Este es el punto de partida de la presente ponencia, que busca no solo analizar la situación actual, sino

también proponer soluciones viables que promuevan una mayor inclusión y efectividad en las prácticas educativas.

2. Desarrollo

2.1 Debate Teórico y Conceptual

2.1.1. Fundamentos de la Didáctica Contemporánea

La didáctica contemporánea ha experimentado una transformación significativa en su enfoque y aplicación, reflejando la necesidad de adaptarse a un mundo educativo que es cada vez más diverso y dinámico, uno de los pilares fundamentales de esta evolución es el reconocimiento de que la enseñanza no es un mero proceso de transmisión de conocimientos, sino una interacción compleja donde el docente actúa como mediador entre el conocimiento y el estudiante; de acuerdo con lo anterior, Camilloni, et al, (2007) destaca una figura en el ámbito de la didáctica, subraya que la didáctica contemporánea debe ser entendida como un saber práctico que organiza y guía las acciones del docente en función de los objetivos educativos, las características de los estudiantes y el contexto en el que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Así mismo, argumenta que la didáctica debe considerar no solo qué enseñar, sino también cómo y por qué enseñar ciertos contenidos, enfatizando la importancia de adaptar las metodologías a las necesidades individuales de los estudiantes; esto se vincula directamente con el concepto de "transposición didáctica" desarrollado por Chevallard, (1978) quien sostiene que el conocimiento académico (o "saber sabio") debe ser transformado en un "saber enseñado" para que pueda ser comprendido y asimilado por los estudiantes, esta transformación no es un simple cambio superficial, sino un proceso profundo que implica la recontextualización del saber en función de las características del alumnado, los objetivos del currículo y las condiciones del entorno educativo.

En este sentido, la didáctica contemporánea se convierte en una disciplina reflexiva y adaptable, donde el docente debe estar en constante evaluación de sus propias prácticas y de cómo estas impactan en el aprendizaje de sus estudiantes. Este enfoque según Aguiar, et al, (2020) exige que el docente no solo domine los contenidos que enseña, sino que también sea capaz de transformar esos contenidos en herramientas de aprendizaje que sean accesibles y significativas para todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o contextos socioculturales.

2.1.2. Currículum Adaptado a la Diversidad

La adaptación del currículum para responder a la diversidad de los estudiantes es un tema central en la didáctica contemporánea y en la construcción de una educación verdaderamente inclusiva, con base en esto, Carrillo, (2020) menciona que un currículum adaptado implica mucho más que la simple inclusión de contenidos diversos; se trata de un enfoque integral que busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias, puedan acceder a una educación de calidad que responda a sus necesidades específicas.

El concepto de transposición didáctica, tal como lo plantea Chevallard, (1978) juega un papel crucial en este proceso, de igual forma Chevallard, expresa como el conocimiento debe ser "transpuesto" desde su forma académica original a una versión que sea enseñable y comprensible para los estudiantes; este proceso de transposición implica una serie de transformaciones que no solo adaptan el contenido a las capacidades cognitivas de los estudiantes, sino que también lo contextualizan en su realidad social y cultural. Este enfoque es particularmente relevante en un currículum adaptado, donde la enseñanza debe ser flexible y sensible a las diferencias individuales, permitiendo que todos los estudiantes puedan participar activamente en su propio proceso de aprendizaje.

Análogamente, la adaptación del currículum también implica una revisión crítica de las políticas educativas que guían la enseñanza, según esto Guerra, A. (2021) menciona que es necesario que estas políticas sean lo suficientemente flexibles para permitir que los docentes puedan adaptar sus estrategias didácticas en función de las necesidades de sus estudiantes, además, esto puede incluir desde la modificación de contenidos hasta la implementación de nuevas metodologías pedagógicas que favorezcan la inclusión y la participación activa de todos los estudiantes en el aula.

2.1.3. Relación entre Currículum y Didáctica en la Educación Inclusiva

La relación entre currículum y didáctica es esencial en la creación de un entorno educativo inclusivo, puesto que, para Porrúa, (2006) el currículum establece los objetivos y contenidos que deben ser enseñados, la didáctica determina las estrategias y métodos que se utilizarán para alcanzar esos objetivos de manera efectiva y equitativa. En un contexto de educación inclusiva, esta relación se vuelve aún más crítica, ya que la didáctica debe ser capaz de adaptar el currículum para que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o contextos, puedan acceder a una educación de calidad.

En ese orden de ideas, Camilloni, et al, (2007) en su obra sobre el saber didáctico, destaca la importancia de la didáctica como un "saber en acción", que no solo organiza el proceso de enseñanza, sino que también lo transforma en función de las necesidades del contexto educativo y de los estudiantes que participan en él. Esta visión de la didáctica como un saber dinámico y reflexivo es fundamental en

la educación inclusiva, donde el currículum no puede ser visto como un conjunto rígido de contenidos, sino como una guía flexible que debe ser adaptada continuamente para responder a las realidades cambiantes de los estudiantes.

La didáctica, por lo tanto, se convierte en el puente que conecta el currículum con las necesidades individuales de los estudiantes, por lo cual, en un entorno inclusivo, Soto, (2003) destaca como la didáctica debe ser capaz de transformar el currículum en un instrumento que no solo transmita conocimientos, sino que también promueva el desarrollo integral de todos los estudiantes; esto implica la implementación de metodologías pedagógicas que sean inclusivas por naturaleza, como el aprendizaje cooperativo, la enseñanza diferenciada y el uso de tecnologías educativas que faciliten el acceso al conocimiento.

La relación entre currículum y didáctica en la educación inclusiva también se refleja en la necesidad de un enfoque interdisciplinario, puesto que, la inclusión educativa no es solo responsabilidad del docente, sino que requiere la colaboración de todos los actores del sistema educativo, incluyendo a los responsables de las políticas curriculares, los directivos escolares, los especialistas en educación especial y los propios estudiantes. Según Pérez, (2014) solo a través de un enfoque colaborativo e interdisciplinario se puede garantizar que el currículum y la didáctica trabajen juntos para crear un entorno educativo verdaderamente inclusivo.

En síntesis, este debate teórico y conceptual subraya la importancia de aplicar modelos didácticos contemporáneos que estén profundamente arraigados en un currículum adaptado, para promover una educación inclusiva efectiva, ya que la relación dinámica entre currículum y didáctica es esencial para garantizar que la educación inclusiva no sea solo un ideal, sino una realidad en la práctica educativa diaria. Esta interacción no solo facilita la enseñanza, sino que también asegura que todos los estudiantes puedan participar activamente en su propio proceso de aprendizaje, contribuyendo así al desarrollo de una sociedad más equitativa y justa.

2.2. Análisis de las Prácticas Didácticas Actuales

2.2.1 Evaluación de las Prácticas Didácticas en la Institución Educativa

Antonio Nariño

En la Institución Educativa Antonio Nariño de Montería, las prácticas didácticas actuales reflejan tanto las fortalezas como las debilidades en la implementación de un enfoque inclusivo en la enseñanza, ya que la evaluación de estas prácticas es fundamental para comprender cómo se están abordando las necesidades de los estudiantes, especialmente aquellos con barreras de aprendizaje o discapacidad, y hasta qué punto estas prácticas están alineadas con los principios de la didáctica contemporánea.

La observación de las prácticas didácticas revela que, si bien los docentes han mostrado un compromiso significativo con la inclusión, las herramientas y estrategias utilizadas a menudo carecen de la flexibilidad necesaria para adaptarse a la diversidad del alumnado, puesto que en muchos casos, las metodologías tradicionales dominan el aula, lo que limita la capacidad de los docentes para personalizar la enseñanza y responder a las necesidades individuales de los estudiantes; en ese sentido, este enfoque tradicional puede ser particularmente problemático para los estudiantes con barreras de aprendizaje, quienes requieren métodos pedagógicos que se adapten a sus ritmos y estilos de aprendizaje específicos.

Además, se ha observado que la integración de las tecnologías educativas, que podría facilitar un enfoque más inclusivo, es limitada, las tecnologías tienen el potencial de proporcionar recursos adaptativos y accesibles, permitiendo que los estudiantes con discapacidades participen de manera más equitativa en el proceso de aprendizaje; sin embargo, la falta de formación específica en el uso de estas tecnologías y la ausencia de un enfoque sistemático para su implementación han restringido su uso en el aula.

La falta de un enfoque integrado que vincule el currículo con estrategias didácticas inclusivas también es evidente en la planificación curricular, aunque el currículo oficial aboga por la inclusión, en la práctica, las adaptaciones necesarias para asegurar que todos los estudiantes puedan acceder y participar plenamente en las actividades educativas no siempre se realizan de manera efectiva, esto se debe, en parte, a la falta de recursos y apoyo para los docentes, quienes a menudo se encuentran con la difícil tarea de equilibrar las demandas curriculares con la necesidad de atender las diferencias individuales de sus estudiantes.

2.2.2 Identificación de Metodologías Contemporáneas:

Para abordar las limitaciones identificadas en las prácticas actuales, es esencial considerar la adopción de metodologías contemporáneas que se alineen con los principios de la didáctica inclusiva. Según, Puigdemívol, (2012) estas metodologías deben ser capaces de transformar el aula en un espacio donde todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, puedan participar activamente y beneficiarse del proceso educativo.

Una de las metodologías más destacadas en este contexto es el aprendizaje cooperativo, el cual para Arco, (1999) fomenta la interacción entre estudiantes de diferentes niveles de habilidad. Esta metodología no solo promueve la inclusión, sino que también facilita el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, al permitir que los estudiantes trabajen juntos hacia objetivos comunes; en un entorno de aprendizaje cooperativo, los estudiantes con barreras de aprendizaje pueden recibir apoyo

de sus compañeros, lo que a su vez les permite contribuir significativamente al grupo, reforzando su autoestima y motivación.

Otra metodología relevante es la enseñanza diferenciada, la cual, según Carrascal, (2018) se basa en la premisa de que los estudiantes aprenden de diferentes maneras y a diferentes ritmos, es decir, la enseñanza diferenciada implica ajustar el contenido, los procesos y los productos de aprendizaje para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante. Esta metodología es particularmente eficaz en aulas inclusivas, donde la diversidad de habilidades y estilos de aprendizaje requiere un enfoque flexible y adaptable; puesto que, al diferenciar la enseñanza, los docentes pueden proporcionar un acceso equitativo al currículum, asegurando que todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender y progresar según sus capacidades.

La gamificación es otra metodología contemporánea que ha demostrado ser efectiva en la promoción de la inclusión, puesto que, al incorporar elementos de juego en el aprendizaje, la gamificación puede aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes, especialmente aquellos que enfrentan dificultades en entornos de aprendizaje tradicionales. Así mismo, Sanchez, et al, (2018) expresa que la gamificación permite a los docentes crear experiencias de aprendizaje más atractivas y personalizadas, donde los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo y recibir retroalimentación inmediata sobre su progreso.

Finalmente, el uso de tecnologías educativas es una metodología que, cuando se implementa correctamente, puede revolucionar la educación inclusiva. Según la UNESCO (2018) las tecnologías educativas incluyen desde software adaptativo hasta plataformas de aprendizaje en línea que pueden ser personalizadas para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, estas tecnologías no solo facilitan el acceso al currículum para los estudiantes con discapacidades, sino que también proporcionan herramientas para que los docentes monitoreen y apoyen el progreso de cada estudiante de manera más efectiva.

Finalmente, la evaluación de las prácticas didácticas actuales en la Institución Educativa Antonio Nariño revela la necesidad de adoptar metodologías contemporáneas que sean flexibles, inclusivas y capaces de responder a la diversidad del alumnado, puesto que, al integrar enfoques como el aprendizaje cooperativo, la enseñanza diferenciada, la gamificación y el uso de tecnologías educativas, se puede mejorar significativamente la experiencia educativa de todos los estudiantes, promoviendo una mayor inclusión y efectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje; estas metodologías no solo enriquecen la práctica docente, sino que también contribuyen a la construcción de una educación más equitativa y accesible para todos.

2.3. Políticas Curriculares y su Impacto en la Didáctica

2.3.1. Políticas Curriculares Inclusivas

Las políticas curriculares desempeñan un papel crucial en la configuración del entorno educativo, particularmente en lo que respecta a la promoción de la inclusión, desde la UNESCO, (2006) resaltan que en un contexto donde la diversidad estudiantil es cada vez más evidente, las políticas curriculares inclusivas se han convertido en un componente esencial para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación equitativa y de calidad, estas políticas están diseñadas para favorecer enfoques didácticos que sean tanto dinámicos como adaptables, permitiendo que los docentes ajusten sus estrategias pedagógicas para atender las necesidades específicas de cada estudiante.

Según Uribe, (2021) las políticas curriculares inclusivas se fundamentan en la premisa de que el currículum no debe ser un conjunto estático de contenidos y objetivos, sino un marco flexible que puede y debe adaptarse a la diversidad de los estudiantes, este enfoque dinámico se manifiesta en la implementación de currículos diferenciados, que permiten la personalización del aprendizaje en función de las capacidades, intereses y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Por ejemplo, una política curricular inclusiva puede requerir que los docentes desarrollen planes de estudio que incluyan múltiples formas de representación de la información, diversas modalidades de expresión para los estudiantes, y varias opciones para la participación activa en el proceso de aprendizaje.

El impacto de estas políticas en la didáctica es significativo, al promover enfoques didácticos adaptables, las políticas curriculares inclusivas no solo facilitan la inclusión de estudiantes con barreras de aprendizaje, sino que también enriquecen la experiencia educativa para todos los estudiantes; en un aula donde se implementan estas políticas, la enseñanza se convierte en un proceso más dinámico, donde los docentes están constantemente evaluando y ajustando sus métodos para garantizar que cada estudiante pueda alcanzar su máximo potencial, esto no solo mejora la equidad en el acceso a la educación, sino que también fomenta un ambiente de aprendizaje más participativo y colaborativo.

2.3.2. Implementación de Políticas en la Práctica

Aunque las políticas curriculares inclusivas ofrecen un marco prometedor para la promoción de la inclusión educativa, su implementación efectiva en la práctica presenta varios desafíos, para, Arroyo, (2022) la integración de estas políticas en las instituciones educativas requiere un enfoque coordinado y colaborativo, que involucre a todos los actores del sistema educativo, desde los responsables de la formulación de políticas hasta los docentes, administradores y, por supuesto, los estudiantes y sus familias.

Según Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2017) uno de los mayores desafíos en la implementación de políticas curriculares inclusivas es asegurar que los docentes cuenten con la formación y el apoyo necesarios para poner en práctica enfoques didácticos adaptativos, la capacitación

continua y el desarrollo profesional son fundamentales para que los docentes puedan interpretar y aplicar de manera efectiva las directrices curriculares inclusivas; esto incluye no solo la formación en metodologías pedagógicas inclusivas, sino también en el uso de tecnologías educativas que puedan apoyar la diversificación de las estrategias didácticas.

Otro aspecto crucial en la implementación es la necesidad de recursos adecuados. Las políticas curriculares inclusivas suelen requerir materiales didácticos adaptados, tecnología de apoyo, y recursos adicionales que permitan a los docentes personalizar el aprendizaje. Sin embargo, en muchas instituciones, la falta de recursos puede limitar la capacidad de los docentes para aplicar estas políticas de manera efectiva. Por lo tanto, es esencial que las políticas curriculares incluyan disposiciones claras para la asignación de recursos que apoyen la inclusión educativa en todos los niveles.

Además, la implementación efectiva de políticas curriculares inclusivas también depende de la colaboración entre diferentes actores educativos, los directivos escolares juegan un papel fundamental al promover una cultura de inclusión dentro de la institución, asegurando que las políticas se traduzcan en prácticas concretas que beneficien a todos los estudiantes, esto puede incluir desde la adaptación de los horarios y la organización del espacio escolar, hasta la promoción de proyectos interdisciplinarios que integren la inclusión como un eje transversal en todas las áreas del currículum.

La evaluación continua es otro componente esencial para garantizar que las políticas curriculares inclusivas se implementen de manera eficaz. Según, Martín, (2017) las instituciones deben establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan identificar las fortalezas y áreas de mejora en la aplicación de estas políticas, esta evaluación debe ser participativa, involucrando no solo a los docentes y administradores, sino también a los estudiantes y sus familias, para asegurar que las políticas estén cumpliendo con su objetivo de promover la inclusión y el éxito educativo para todos los estudiantes.

En conclusión, las políticas curriculares inclusivas tienen el potencial de transformar el entorno educativo, haciendo de la inclusión una realidad tangible, sin embargo, para que estas políticas tengan un impacto real en la práctica didáctica, es crucial que se implementen de manera efectiva, con el apoyo adecuado en términos de formación, recursos y colaboración; solo a través de un enfoque coordinado y sostenido se podrá garantizar que las políticas curriculares inclusivas no solo existan en el papel, sino que se conviertan en una fuerza dinámica que impulse la equidad y la excelencia en la educación.

3. Conclusiones

La ponencia ha explorado la intersección entre la educación inclusiva, la didáctica y las políticas curriculares, subrayando la importancia de un enfoque inclusivo en el contexto educativo

contemporáneo, a través del análisis de diversos enfoques teóricos y prácticos, se ha destacado cómo la implementación de estrategias inclusivas puede transformar significativamente las experiencias educativas. En primer lugar, se ha señalado que un enfoque inclusivo en la didáctica implica adaptar los métodos de enseñanza para que todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades especiales y diversas características individuales, puedan participar plenamente en el proceso educativo; esto no solo mejora el acceso a la educación, sino que también fomenta un entorno de aprendizaje donde la diversidad es vista como un recurso valioso en lugar de un obstáculo.

Además, se ha discutido el papel crucial de las políticas curriculares inclusivas en la creación de un entorno educativo equitativo, las políticas que promueven la inclusión no solo garantizan que los contenidos y las evaluaciones sean accesibles para todos los estudiantes, sino que también apoyan a los docentes en la implementación de prácticas pedagógicas efectivas, estas políticas deben ser dinámicas y adaptables, reflejando las necesidades cambiantes de los estudiantes y los contextos educativos.

La adopción de un enfoque didáctico y curricular inclusivo tiene implicaciones profundas para la práctica educativa, en donde la implementación de estrategias inclusivas exige un cambio en la mentalidad de los educadores y los responsables de las políticas educativas, los docentes deben estar preparados para ajustar sus metodologías de enseñanza, utilizando una variedad de técnicas y recursos que respondan a las diversas necesidades de los estudiantes; esto incluye la diferenciación en la instrucción, la utilización de tecnologías asistidas y la modificación de los materiales educativos para asegurar que todos los estudiantes puedan acceder y participar activamente en el aprendizaje.

Además, las políticas curriculares inclusivas deben ser diseñadas para proporcionar un marco que guíe la práctica pedagógica y asegure que la inclusión sea una parte integral del currículo, esto implica la creación de objetivos educativos que consideren la diversidad de los estudiantes y la implementación de evaluaciones que reflejen sus habilidades y conocimientos de manera equitativa; la formación continua para los docentes es fundamental para apoyar la adopción efectiva de estas políticas y para garantizar que los enfoques inclusivos se mantengan actualizados y relevantes.

La adopción de estas prácticas y políticas no solo mejora la calidad de la educación, sino que también contribuye a un entorno escolar más inclusivo y respetuoso, los estudiantes que se sienten valorados y comprendidos en sus diferencias son más propensos a involucrarse activamente en su aprendizaje y a desarrollar una actitud positiva hacia la escuela y la educación en general.

El debate teórico presentado sobre educación inclusiva y políticas curriculares ofrece una base sólida para el desarrollo de futuras prácticas y estudios en el ámbito educativo, a medida que las instituciones educativas continúan implementando y refinando estrategias inclusivas, es esencial que se lleve a cabo una investigación continua para evaluar la efectividad de estas prácticas y para identificar áreas de mejora; los datos recopilados a partir de la implementación de políticas inclusivas pueden

proporcionar valiosos conocimientos sobre cómo adaptar y mejorar las estrategias pedagógicas para satisfacer las necesidades cambiantes de los estudiantes.

Las proyecciones futuras también deben considerar la expansión de las políticas inclusivas a nivel nacional e internacional, la colaboración entre instituciones educativas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales puede facilitar la creación de marcos de referencia globales para la educación inclusiva, que puedan ser adaptados a diferentes contextos culturales y socioeconómicos. Además, la formación y el desarrollo profesional de los docentes deben seguir siendo una prioridad, para asegurar que todos los educadores estén equipados con las habilidades y conocimientos necesarios para implementar enfoques inclusivos de manera efectiva.

En conclusión, el compromiso con la educación inclusiva y las políticas curriculares adaptativas es crucial para la construcción de un sistema educativo que promueva la equidad y el respeto por la diversidad, las futuras investigaciones y prácticas deben centrarse en cómo mejorar y expandir estas estrategias, garantizando que la educación inclusiva no solo sea un ideal, sino una realidad accesible para todos los estudiantes.

Referencias bibliográficas

- Aguar, et al, (2020). La participación familiar en la inclusión socioeducativa de los educandos con necesidades educativas especiales. Mendive. Revista de Educación, 18(1), 120–133. Retrieved from http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962020000100120
- Arco, (1999). Curriculum y Educación Intercultural: ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UNPROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Tesis Doctoral. Universidad de Lleida. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=129909>
- Arroyo, (2022). Estrategias pedagógicas para fortalecer los indicadores de inclusión en la Institución Educativa El Carmelo. Revista PACA 14, pp. 17-34. Recuperado de: <https://journalusco.edu.co/index.php/paca/article/view/3795>
- Chevallard, (1978). La transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado. AIQUE Grupo Editor. Recuperado de: https://www.terras.edu.ar/biblioteca/11/11DID_Chevallard_Unidad_3.pdf
- Camilloni et al, (2007). El saber didáctico. ed. Buenos Aires: Paidós, 232. Recuperado de: <https://lcalorconsaco.files.wordpress.com/2014/08/camilloni-el-saber-didactico.pdf>
- Carrascal, (2018). Estudio de evaluación del currículo de la educación media vocacional en el marco de las políticas inclusivas y de equidad en la educación en Montería, Córdoba, 2017. Retrieved June 3, 2024, from Repositorio institucional Unicordoba website: <https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/d3958ad7-8c73-4796-adc1-9e5c8b6cb79d>

- Carrillo, (2020). ADAPTACIÓN CURRICULAR EN EL AULA PARA NIÑOS DE INCLUSIÓN. Tesis de licenciatura. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuperado de: https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/12134/1/UVDT.EDI_SilvaLida-GarciaErika-CarrilloAllerly_2020%20%281%29.pdf
- Guerra, A. (2021). Proceso de inclusión en las instituciones oficiales de Montería. Colombia. Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT). Panamá.
- Martín, (2017). Teorías que promueven la inclusión educativa. *Atenas*, 4(40), 90–104. Retrieved from <https://www.redalyc.org/journal/4780/478055150007/html/>
- Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2017). Orientaciones generales para la escuela y la familia en la atención educativa a estudiantes con capacidades y talentos excepcionales.
- Puigdemívol, I. (2012). La educación inclusiva. Perspectivas y propuestas. Graó.
- Pérez, L. (2014). Diseño universal para el aprendizaje y co-aprendizaje en la era digital. Ediciones Octaedro.
- Porrúa, A. (2006), La evaluación de políticas y programas públicos. El caso de los programas de desarrollo social en México, México, M. A. Porrúa.
- Sanchez, et al, (2018). La gamificación como estrategia didáctica para la enseñanza/aprendizaje de la programación: un mapeo sistemático de literatura. *Lámpasakos*, núm. 19, pp. 31-46. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/journal/6139/613964506004/html/>
- Soto, (2003) La inclusión educativa: Una tarea que le compete a toda una sociedad *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, vol. 3, núm. 1, p. 0. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/447/44730104.pdf>
- UNESCO (2018). Recuperado en documento de política 43 en enseñanza inclusiva: preparar a todos los docentes para enseñar a todos los alumnos. 2020.
- UNESCO. Orientaciones para la inclusión: asegurar el acceso a la educación para todos. Paris. 2006.
- Uribe, H. (2021). Concepciones y Prácticas sobre Educación Inclusiva en Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Enterríos. Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología UMECIT. Panamá.